

OLIV TA'LIMDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA MOLIYALASHTIRISH MODELINI TAKOMILLASHTIRISH

Bozorov Alisher Ro'zimurodovich

“Internatoinal digital university” nodavlat oliy ta'lim muassasasi, Fakultet decani,

PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15252761>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston oliy ta'lim tizimini moliyalashtirishda davlat-xususiy sheriklik (DXSh) asosida moliyalashtirish modelining ahamiyati va hozirgi holati o'rganilgan. Oliy ta'limda xususiy sektor ishtirokini kuchaytirish orqali ta'lim sifati, infratuzilmasi va qamrov darajasining oshishi ko'zda tutilmoqda. Maqolada xususiy OTMLar sonining o'sishi, mavjud muammolar va ularni hal qilish bo'yicha takliflar keltirilgan. Davlat va xususiy sektor o'rtasida samarali sheriklikni yo'lga qo'yish orqali oliy ta'limni barqaror rivojlantirish istiqbollari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, davlat-xususiy sheriklik, xususiy OTMLar, moliyalashtirish modeli, ta'lim kreditlari, DXSh, ta'lim sifati, ta'lim infratuzilmasi.

Kirish

Zamonaviy iqtisodiyotda inson kapitalini rivojlantirishda oliy ta'lim muassasalarining roli tobora ortib bormoqda. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, ta'lim tizimini barqaror moliyalashtirish nafaqat ilmiy salohiyatni mustahkamlash, balki ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga xizmat qiluvchi mutaxassislar tayyorlashda ham muhim omildir. Shu nuqtai nazardan, davlat-xususiy sheriklik (DXSh) asosida oliy ta'lim tizimini moliyalashtirish zamonaviy global chaqiriqlarga mos va barqaror model sifatida qaralmoqda.

O'zbekistonda oliy ta'lim tizimining bosqichma-bosqich tijratlashtirilishi, nodavlat oliy ta'lim muassasalarining paydo bo'lishi va ta'lim xizmatlariga bo'lgan talabning ortib borayotgani DXSh asosida moliyalashtirish modelini takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Ushbu maqolada oliy ta'limni moliyalashtirishda

davlat-xususiy sheriklik modelining amaldagi holati tahlil qilinadi va uni yanada takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi.

Asosiy qism

Oliy ta'lim tizimining samarali faoliyat yuritishi mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi [1]. Davlat-xususiy sheriklik (DXSh) modeli orqali oliy ta'limni moliyalashtirish davlat byudjetiga tushadigan yukni kamaytirish, ta'lim sifatini oshirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xususiy sektorning ta'lim sohasiga jalb qilinishi orqali yangi o'quv muassasalari tashkil etish, mavjudlarini modernizatsiya qilish va ta'lim dasturlarini diversifikatsiya qilish imkoniyati yaratiladi.

O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng, oliy ta'lim tizimida islohotlar amalga oshirildi. Dastlab, oliy ta'lim muassasalari (OTM) soni cheklangan bo'lib, asosan davlat tomonidan moliyalashtirilardi. So'nggi yillarda ta'lim sohasida amalga oshirilgan islohotlar natijasida xususiy sektor ishtiroki sezilarli darajada oshdi.

Xususiy OTMlarning rivojlanish dinamikasi:

2016-yilda O'zbekistonda jami 77 ta OTM faoliyat yuritgan bo'lib, ularning barchasi davlatga tegishli edi. Oliy ta'lim bilan qamrov darajasi 9 foizni tashkil etgan.

2023-yilga kelib esa OTMlar soni 213 taga yetdi, shundan 116 tasi davlat, 67 tasi nodavlat (xususiy), 30 tasi esa xorijiy OTMlar filiallaridir. Oliy ta'lim bilan qamrov darajasi 42 foizga oshdi[2].

Bu ko'rsatkichlar xususiy sektorning oliy ta'limdagi ishtiroki sezilarli darajada oshganini ko'rsatadi.

Xususiy OTMlar sonining ortishi ta'lim tizimining diversifikatsiyasiga va raqobatbardosh muhitning shakllanishiga xizmat qilmoqda.

1-jadval. O'zbekistondagi xususiy OTMlar soni va ulardagi talabalar[1]

Yil	Xususiy OTMlar soni	Talabalar soni
2022	72	Ma'lumot mavjud emas
2023	67	1 000 000 dan ortiq

Xususiy OTMLarning ko'payishi ta'lim sifati va professor-o'qituvchilar tarkibiga ham ta'sir ko'rsatmoqda. So'nggi 5 yilda talabalar soni 3 barobarga oshgan bo'lsa-da, professor-o'qituvchilar soni faqat 1,6 barobarga oshgan. Bu esa quyidagi muammolarni keltirib chiqarmoqda[4]:

Zamonaviy va chuqurlashtirilgan fanlar bo'yicha o'qituvchilar tanqisligi.

Qabul jarayonida seleksiya darajasining pasayishi.

Oliy ta'lim standartlarining to'liq ishlamasligi.

Bu muammolarni hal qilish uchun DXSh asosidagi moliyalashtirish modelini takomillashtirish zarur.

DXSh asosidagi moliyalashtirish modelini takomillashtirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim:

DXShga oid qonunchilikni aniq va samarali me'yorlar bilan boyitish, xususiy sektorning ta'lim sohasidagi ishtirokini qo'llab-quvvatlash.

Soliq imtiyozlari, subsidiyalar va grantlar orqali xususiy sektorni ta'lim sohasiga investitsiya kiritishga undash.

Talabalar uchun qulay shartlarda ta'lim kreditlari va grant tizimini rivojlantirish, bu orqali oliy ta'limga kirish imkoniyatlarini kengaytirish.

DXSh loyihalarining natijadorligini o'lchash va baholash tizimini shakllantirish, ta'lim sifatini doimiy nazorat qilish.

Xulosa

Oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat-xususiy sheriklik asosidagi moliyalashtirish modeli samarali vosita hisoblanadi. Bu model ta'lim sifati, infratuzilmasi va barqarorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston sharoitida DXSh modelini takomillashtirish uchun huquqiy, moliyaviy va institutsional muhitni yanada optimallashtirish zarur. Xususiy sektor ishtirokini kengaytirish orqali nafaqat moliyalashtirish hajmi, balki oliy ta'lim muassasalarining raqobatbardoshligi ham oshadi. Kelgusida bu yondashuv O'zbekistonning innovatsion taraqqiyotiga xizmat qiluvchi oliy malakali mutaxassislar tayyorlashga katta hissa qo'shadi.

Yuqoridagilarni hisobga olib, quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirishga oid maxsus milliy dastur ishlab chiqish, bu dastur orqali xususiy OTMLar faoliyatini muvofiqlashtirish, ularni davlat dasturlariga integratsiya qilish mumkin bo'ladi.

Xususiy sektor uchun soliq imtiyozlari va subsidiyalar joriy etish, xususan, zamonaviy laboratoriya, IT-markazlar va kutubxona infratuzilmasiga investitsiya kiritgan taqdirda rag'batlantirish mexanizmlarini kengaytirish [5].

Oliy ta'limda davlat-xususiy sheriklikni rag'batlantiruvchi grant va kredit liniyalarini yaratish, bu orqali innovatsion va texnologik yo'nalishdagi loyihalarni qo'llab-quvvatlash.

DXSh asosida yaratilgan OTMLarda ta'lim sifati monitoringini kuchaytirish, baholash tizimlarini xalqaro akkreditatsiya standartlariga moslashtirish.

Xususiy OTMLar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, bunda ularning reytinglarini e'lon qilish va faoliyat samarasiga qarab qo'shimcha grant ajratish tizimi yo'lga qo'yilishi lozim.

Bu takliflarning amalga oshirilishi O'zbekistonda oliy ta'limni moliyalashtirish tizimini barqaror, raqobatbardosh va innovatsion yo'nalishda rivojlantirish imkonini beradi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 12-apreldagi PQ-199-sonli qarori "Oliy ta'lim tizimini rivojlantirish strategiyasi to'g'risida".
2. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. <https://stat.uz>
3. Ibragimov, T. (2023). Oliy ta'limni moliyalashtirishda davlat-xususiy sheriklikning o'rni. Ilm-fan nashriyoti.
4. World Bank Group. (2021). Public-Private Partnerships in Education: Lessons from Global Experience.
5. OECD (2020). Education at a Glance 2020: OECD Indicators. OECD Publishing, Paris.